

ОБРАЗ ДЕРЕВНИ В РАСКАЗЕ В.РАСПУТИНА «ЖЕНСКИЙ РАЗГОВОР»

Ванг Шенью

магистрант 2 курса

НУУЗ, кафедры русского литературоведения

Камилова С.Э.

Научный руководитель – проф.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15241431>

В.Г.Распутин – писатель самобытного художнического зрения, органически связанного с духовными и эстетическими идеалами народа. Одно из условий сближения автора с реальностью – общенародная значимость жизненных критериев и ориентиров, которых он придерживается. Изначальная близость писателя к миру народной «диалектики духа» сказывается на своеобразии его художественного метода и стиля. Отвечая на вопрос о том, какое место он отводит в своей прозе реальным фактам, Распутин скажет: «Документальность лежит в основе моих произведений, но это документальность не обстоятельств, а характеров» [3, С.14]. На народность прозы писателя указывают исследования многие ученых. Так, А. Большакова отмечает стремление писателя постигнуть суть жизни, ознаменовавшее освоение В. Распутиным важнейшего качества литературы – народности. Критик уверена, что «Истинная же народность достижима только при умении верно отразить историческую обусловленность и перспективу развития современного состояния жизни. Рост историзма осмысления действительности в произведениях В.Распутина приводит и к изменениям в сфере собственно художественного времени как явления самой художественной ткани литературного произведения» [1, С.67]. С.Г. Семенова подчеркивает равнозначность представителей «деревенской прозы» «новокрестьянским поэтам», указывая, что «эти два стилевых потока внесли в литературу свежую, заповедно-глубинную струю воздуха, напоенного ароматами русской природы, мудростью исконного народно-крестьянского мироощущения» [4, С.29]. Выявляя особенности творческой индивидуальности В.Г. Распутина, литературовед именуется его «художником саморефлектирующего плана, постоянно отдающим себе отчет в собственной творческой лаборатории, в своих задачах и форме их воплощения» [4, С.34].

Своей творческой целью писатель называет раскрытие внутренних закономерностей, формирующих нравственный облик человека. Он идет от характеров к обстоятельствам. Близка избранному им виду типизации жанровая форма его прозы. Повесть с ее более концентрированным, чем в романе, вниманием к отдельным сторонам жизни как нельзя лучше отвечает поставленной задаче – исследовать глубины народной души. Захватывая все более обширные слои действительности, Распутин добивается широкого эпического звучания своих образов.

Главное для писателя – нащупать «подкорковые центры», в которых отложились болевые ощущения его героев. Подвергая суду совести облегченные семейные связи, пошатнувшееся чувство любви к родной земле, душевную заскорузлость человека, Распутин идет к центральной социальной идее своего творчества. Помыслы людей из народа раскрываются в его прозе с огромной убедительностью, яркостью через образ

русской деревни, раскрывающий русский национальный код. Так, образ русской деревни в творчестве В.Распутина – ключевой, в основу которого положена любовь к родной земле, преданность к началу начал, как к истоку русской души.

Во многих произведениях В.Распутина деревня – главная локация, в которой зарождается русский национальный код. Основным топосом образа русской деревни является образ избы, дома как основного места жительства. Многие герои Распутина с переездом в город стараются понять, почему же «страшно в новом доме-то жить; стыдно из дому выходить» [3, С.87]? И почему было «сладко жить в избенке». Деревня рассматривается и как место искупления грехов, местом покаяния. Так, рассказ «Женский разговор» (1995) представляет собой один небольшой эпизод из жизни. Действие происходит сейчас, в данный момент, что указывает на злободневность ситуации: Вику увозят родители в деревню к бабушке на перевоспитание. «Это рослая, налитая девка шестнадцати лет, но с детским умишком: голова отстает, как говорит бабушка, «задает вопросы там, где пора уже с ответами жить», скажешь – сделает, не скажешь – не догадается» [2, С.87]. «Затаенная какая-то девка, тихоомутная; в городе связалась с компанией, а с компанией хоть к лешему на рога» [2, С.87]. Бросила школу, стала пропадать из дому. И случилось то, что должно было случиться: Вика забеременела. Теперь ее «на перевоспитание и отправили к бабушке» с позиции Вики отправление в деревню кажется ссылкой. «Уеду... больше не останусь» [2, С.88], – говорит Вика, побыв в селе совсем немного. Но, отправляя дочь к своей матери, отец Вики только отчасти считает это мерой наказания. На самом деле он надеется, что вдали от дурной компании, в доме, в котором его воспитали, дочь сможет исправиться.

Рассказ построен на антитезе взглядов и мнений родных по крови, но разновозрастных женщин – бабушки Натальи и её внучки Вики, отправленной родителями из города в деревню.

Однажды мартовским вечером, когда обеим не спалось, потому что «...не оконченное что-то, зацепившееся не дает отпущения ко сну» [2, С.87], начинается женский разговор, но не просто женщин, а о женском, о тайном – о любви, замужестве, детях.

В.Г.Распутин избрал для рассказа своеобразную художественную форму – разговор, в ходе которого раскрываются характеры героинь. Вика «...затаенная какая-то», у неё «...распахнутые глаза», «...а видят ли они что – не понять», ей «...пора бы с ответами жить», а она «...всё ещё по привычке задает вопросы. Говорит она нехотя, вяло – «...ей все надоело» [2, С.87]. В её речи много фраз, выражающих современный взгляд на женщину: «Лидер – это она ни от кого не зависит, а от неё все зависят. Все бегают за ней, обойтись без неё не могут»; «...целеустремленная – это значит идет к цели. Поставит перед собой цель и добивается» [2, С.88]. При этом Вика не понимает, «...какое там мудрое» скрыто в целомудрии.

В этом рассказе Валентин Распутин преподносит дом, как исцелителя души, место, которое может поменять человека. Со своей теплотой, уютом, отгороженностью от жестокого мира, дом является особым местом, в нем создается ощущение остановленного времени, кажется, что он впитал в себя все самое лучшее от этого мира и готов поделиться со своими близкими знаниями. К тому же, дом – это всегда

накопитель опыта и знаний, мудрости, традиций. Деревенские дома всегда отличались духовным богатством. А хранителями этих богатств являются старики.

Распутин не описывает, что произошло после разговора, но можно быть уверенным: слова старухи всколыхнули душу Вики, отпечатались, оставили след, она запомнит его надолго. К тому же Наталья уже сумела воспитать своего сына, недаром он привозит свою дочь именно к ней. Здесь он не только хочет оторвать дочь от дурной компании, скрыть семейный позор, он хочет, чтобы состоялось общение бабушки и внучки именно в доме у старухи, на лоне русской природы, в русской деревне. В рассказе «Женский разговор» поднимаются проблемы женственности и материнства, любви и чистоты отношений актуальные во все времена.

Так, в рассказе «Женский разговор» изба – это духовное начало человека, источник целомудрия и знаний, накопленных десятилетиями. Дом – место, которое может исцелить душу человека, помочь ему, и передать свои знания, наставить его на путь истинный.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Большакова А. Распутин // Русские писатели 20 века. Биографический словарь. под ред. П.А. Николаева. – М., 2000.
2. Распутин В. Женский разговор. – М., 1978.
3. Распутин В. Изба. – М., 1978. Распутин В. Очищение человека. // Неделя. – №36. – М., 1977.
4. Семёнова С.Г. Валентин Распутин. – М, 1987.